

**ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА**

Якубов Абдурасул Соатович,
преподаватель кафедры русского языка и литературы
Соибова Зарина Зафар кизи,
студентка 4 курса 402 группы,
Денауский институт предпринимательства и педагогики,
Денау, Узбекистан
shakhnoza.rasulova.02@mail.ru

***Аннотация.** Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых методов обучения. Интерактивные методы обучения - это способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей. В статье описаны методы и приемы, применяемые нами на уроках русского языка. Сущность методов обучения рассматривается как целостная система способов, в комплексе обеспечивающих педагогически целесообразную организацию учебно-познавательной деятельности учащихся.*

***Ключевые слова:** образование, этап урока, учебный процесс, технология, мотивация обучения.*

**INTERACTIVE METHODS AND TECHNIQUES FOR ORGANIZING
LEARNING ACTIVITIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS**

***Annotation.** The success of the educational process largely depends on the teaching methods used. Interactive teaching methods are ways for teachers and students to work together to achieve their educational goals. The article describes the methods and techniques we use in Russian language lessons. The essence of teaching methods is considered as an integral system of methods that provide a pedagogically appropriate organization of educational and cognitive activities of students.*

***Keywords:** education, lesson stage, learning process, technology, learning motivation.*

Одни и те же приемы допустимы на разных этапах урока, другие помогают в организации учебного процесса. В рамках реализации перечисленных технологий и применяемых форм организации и проведения

уроков, на перечисленных этапах урока мы рекомендуем использовать следующие приемы:

Рассмотрим для примера интерактивный метод «Найди свою морфему», который не требует выделения большого объема учебного времени, а потому можно использовать для закрепления знаний учащихся по пройденному материалу. Интерактивный метод «Найди свою морфему» используется при изучении закреплении знаний учащихся по морфемному составу слова для установления семантико-структурной связи между предметами, процессами, действиями и т.д. Работа осуществляется в следующей последовательности:

- у обучающихся формируется представление о составе слова, о словообразовательных морфемах, из которых состоит основа слова;

- ученики знакомятся с основными признаками каждой морфемы - приставки, корня, суффикса, постфикса и соединительной гласной в составе сложных слов;

- класс делится на две-три группы (в зависимости от количества учащихся), в группе каждый ученик играет роль одной морфемы (2-3 ученика могут представлять одну морфему);

- каждая группа оснащена набором маркеров и листами бумаги А4;

- учитель на доске пишет слово и просит, чтобы каждая морфема в виде плаката оформила свою часть слова;

- составленные таким образом морфемы располагаются в ряд, образуя начальное слово;

- выигрывает та команда, которая быстрее оформила плакаты и выстроилась в ряд;

- игра заканчивается подведением итогов и объявлением оценок за проделанную работу.

Приведенный интерактивный метод обучения не охватывает всего многообразия методов интерактивного обучения, но позволяет понять специфику организации познавательной деятельности обучающихся в процессе интерактивного взаимодействия учителя и учащихся, а также учащихся между собой. Подобные методы требуют от обучающихся инициативности при решении учебно-познавательных задач, обращения к субъектному опыту. На основе полученных знаний у обучающихся сформировались умения анализировать слово по составу; выделять окончание, корень, приставку, суффикс.

Интерактивные методы обучения русскому языку и литературе желательно начать с работы в парах, где обучающиеся получают возможность проверить друг друга, насколько они усвоили новый материал, приводят

примеры по теме с обоснованием нового правила, могут оценить друг друга. Далее могут объединиться в две или четыре большие группы (в зависимости от контингента учащихся), создать команды и провести небольшой конкурс. В конце конкурса учителем совместно с учениками подводятся итоги, анализируются результаты и дается оценка проделанной работе в целом. Заканчивается урок стимулированием всех участников соответствующими баллами и заданием на дом. Задания можно давать разные, в зависимости от темы урока. [1, 73].

Например, можно *разделить класс на три группы и каждой из них дать задание*: Подберите к перечисленным существительным однокоренные существительные 3-его склонения без суффикса: *кисточка, елка, лошадка, ночка (кисточка - кисть, елка - ель, лошадка - лошадь, ночка - ночь.)*. Выигрывает та команда, которая за установленное время напишет больше слов. Можно предложить ученикам поиграть в течение десяти минут в анаграммы (*капиталс - пластик; вазобионера - образование, лошка - школа и т.д.*). Каждая команда составляет одинаковое количество слов для двух других команд. Выигрывает команда, которая отгадала больше слов.

Метод «Определи пару» предлагаем учащимся при изучении лексики и фразеологии. На доске записываю фразеологические обороты, затем читаю другие фразеологизмы, учащиеся находят синонимичные.

Примеры на доске:

тертый калач - отдать богу душу -

ни рыба ни мясо - кот заплакал -

дать нагоняй - с пустыми руками -

Фразеологизмы, читаемые учителем: *Несолоно хлебавши, приказать долго жить, с гулькин нос, ни богу свечка ни черту кочерга, стреляный воробей, во все лопатки, намылить шею.*

В целях активизации мышления учащихся учитель может предложить фразеологизмы, не сочетающиеся с данными на доске (в нашем случае - во все лопатки). В таком случае пары не будет.

Полученные пары фразеологизмов:

тертый калач - стреляный воробей

ни рыба ни мясо - ни богу свечка ни черту кочерга

дать нагоняй - намылить шею

отдать богу душу - приказать долго жить

кот заплакал - с гулькин нос

с пустыми руками - несолоно хлебавши

В другой раз перед учащимися ставится цель записать *пары антонимов*. Такая работа расширяет и уточняет словарный запас учащихся. Слова или фразеологизмы, недостаточно понятные ученикам, постепенно входят в их активный словарь.

Приём «Определи пару» проводим как в письменной, так и в устной форме. Эта игра способствует повышению интереса учащихся к изучению русского языка.

Приём «Верно - неверно». Методика проведения: Каждая пара получает по две ладошки (зелёную и красную). Обучающимся предлагается несколько высказываний. При совместном обсуждении каждой паре необходимо определить, верно ли высказывание было прочитано. Если пара соглашается с высказыванием, то поднимает зелёную ладошку, если нет - красную. Высказывания учитель может читать или представлять на слайде. На слайд также можно вынести цветные ладошки, что позволит обучающимся убедиться в правильности своего выбора. На уроках русского языка как иностранного в школе *приём «Верно - неверно»* можно использовать как при ознакомлении с новым материалом, так и при закреплении ранее изученного материала.

Приём «Ручеёк». Методика проведения: *Приём «Ручеёк»* можно организовывать на всех типах уроков русского языка в школе. Благодаря организации работы обучающихся в сменных парах появляется возможность закрепить знания, полученные на уроке, выполняя практические упражнения различных видов. Таким образом, при смене партнёров, обучающиеся учатся дискутировать, обсуждать и высказывать свою точку зрения. Учителем готовится карточка с заданием. Работа с данным приёмом организуется по рядам. Для этого учитель готовит к уроку три одинаковые карточки, в которых задания даны по числу обучающихся в ряду. Отобранные задания должны быть одного уровня со схожим лексическим материалом. *Приём «Ручеёк»* можно считать достаточно сложным с организационной точки зрения, поскольку предполагает передвижения по классу. Перед началом работы необходимо провести инструктаж с обучающимися, чтобы не отнимать на это время во время самой работы, проверить, чтобы в проходах между партами не стояли портфели.

Приём «Два, четыре, вместе». Методика проведения: Для всех обучающихся задаётся определённая проблемная ситуация, над решением которой работает каждый обучающийся индивидуально, в течение 1-2 минуты. Затем необходимо объединить учеников в пары и предложить обсудить свои идеи друг с другом, заранее предупредив о том, что каждая пара должна прийти к единому мнению относительно решения проблемы. На этом этапе учитель

может выделить время для обсуждения. После чего учителю необходимо объединить пары в четверки. Обсудить проблему уже вчетвером и снова прийти к согласию и единому решению вопроса. По истечению времени ученики определяют, кто будет озвучивать полученный в ходе обсуждения результат. Перед началом работы учителю необходимо подготовить карточки для каждого из обучающихся каждой четвёрки. Задания могут быть как теоретического, так и практического характера. Организация работы с данным приёмом на уроке не требует больших усилий, поскольку не предполагает передвижений по классу. Для образования четверок нужно, чтобы ученики, сидящие за 1 и 3-ми партами, развернулись к одноклассникам, сидящим за 2-ми и 4-ми столами. Во время работы в четвёрках необходимо наблюдать, чтобы каждый участник принимал активное участие в работе. Исходя из количества учеников в классе, можно объединить четверки в большие группы или обсудить проблему коллективно, чтобы выработать единое правильное решение проблемы. [4, 58].

Приём «Проверим друг друга». Методика проведения: Обучающимся выдаются карточки со словами, в которых необходимо правильно расставить ударение. Работа осуществляется в парах. В начале работы, один из обучающихся читает свои слова однокласснику. Но оппоненту необходимо слушать и оценивать правильность прочитанных слов. Затем обучающиеся меняются ролями. Вследствие чего осуществляется совместная проверка, с помощью орфоэпического словаря. Для организации работы на уроке с использованием данного метода на уроке учителю необходимо заранее подготовить карточки со списком слов, взятых из словарей. Кроме этого можно подготовить карточки с упражнениями, направленными на формирование предметных умений по русскому языку. Если задания связаны с орфографией, то учителю необходимо обеспечить обучающихся словарями для осуществления проверки. Организация работы с данным приёмом не слишком сложна, но при этом самим обучающимся очень нравятся подобные формы работы, поскольку каждый из них может примерить на себя роль учителя.

Учителю использование таких технологий позволяет решать ряд задач: предлагать свою точку зрения с позиции научного знания, а не заставлять склоняться к своему мнению, развивать критическое мышление школьников, научить видеть ошибки или логические нарушения в утверждениях других учеников, уметь аргументировать свои мысли, изменять их, если они неверны и т.п. [4, 68].

Используя на уроках данные технологии можно увидеть определенный результат: учащиеся не только усваивают знания, но и понимают, учатся их применять, анализировать, синтезировать, оценивать. То есть, такая работа

способствует очень высокому уровню активности учащихся, это является результатом того, что главным источником мотивации обучению становится интерес самих учащихся.

Использованная литература.

1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М., 2005.
2. Вислобоков Н. Ю. Технологии организации интерактивного процесса обучения // Информатика и образование. - 2011. - N 6. - С. 111-114.
3. Гузеев В. В. Образовательные технологии XXI века: деятельность, ценности, успех / В. В. Гузеев, А. Н. Дахин и др. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2017. 200 с.
4. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. - М.: Новый учебник, 2002.
5. Чигинцева, В.В. Реализация интерактивных форм обучения в практике школьного преподавания русского язык [Текст] / В.В. Чигинцева. - М. Просвещение - 2015. - 70с.